

**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Relazione annuale sulla produzione scientifica
di Ateneo e sull'attuazione delle politiche per
l'accesso aperto**

A cura di

Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica

Vincenzo Maltese, Daniela Dalmaso

AGOSTO 2021

Indice del documento

1. Premessa	3
2. Afferenti attivi	4
3. Prodotti della ricerca	9
3.1. Indicatori di volume	10
3.2. Indicatori del grado di applicazione della Policy Open Access	12
3.3. Impatto dell'accesso aperto (analisi citazionale)	16
3.4. Licenze di distribuzione dei full-text	19
3.5. Versione dei full-text	20
3.6. Indicatori relativi alla presenza di codici utili a fini valutativi	21
4. Tesi di dottorato	22
5. Infrastrutture e servizi di promozione dell'accesso aperto	23
5.1. Costi sostenuti per l'acquisto di risorse bibliografiche	23
5.2. Promozione attraverso l'editoria di Ateneo	23
5.3. Promozione attraverso editori commerciali	26
6. Breve sintesi della VQR 2015-2019	28
7. Pubblicazioni in ambito dei progetti finanziati	29

1. Premessa

Questo documento - destinato agli organi istituzionali di Ateneo - fornisce i dati del monitoraggio annuale della produzione scientifica di Ateneo, con un focus particolare sul grado di attuazione delle politiche per l'accesso aperto (Open Access).

La principale fonte utilizzata per la raccolta dei dati è l'**archivio istituzionale IRIS di Ateneo**. I dati possono provenire direttamente dalle interfacce pubbliche o dalla reportistica di IRIS, oppure indirettamente. Tra le fonti indirette citiamo i servizi [Operational Data Store \(ODS\)](#) del CINECA che consentono di accedere ai dati di IRIS in forma tabellare utilizzando il linguaggio SQL, oppure le fonti che ricevono i dati da IRIS attraverso il protocollo standard OAI-PMH, come OpenAIRE.

In particolare, è accedendo agli ODS che la **Dashboard di Ateneo** elabora e presenta in forma grafica i dati. Si tratta di un servizio sperimentale sviluppato e curato dall'*Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca* in collaborazione con la *Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari* nell'ambito dell'iniziativa *Digital University*. La Dashboard, che consente di complementare i dati forniti dalla reportistica di IRIS, offre analitiche grafiche che consentono di monitorare, tra le altre, anche lo stato di attuazione della policy Open Access di Ateneo. Essa va quindi incontro alle esigenze di monitoraggio continuo necessario agli organi istituzionali di Ateneo.

Oltre alla possibilità di esplorare dinamicamente i dati applicando uno o più filtri di ricerca, la Dashboard presenta due principali vantaggi rispetto ad IRIS: (1) consente di aggregare non solo per dipartimento, ma anche per centro; (2) consente di identificare i prodotti che sono stati segnalati come ad accesso aperto dagli autori, anche se non sono stati ancora validati (ovvero i prodotti potenzialmente ad accesso aperto, ma non ancora verificati dal personale addetto) oppure per i quali è stato impostato un periodo di embargo (periodo di tempo, stabilito dall'autore tenendo anche conto delle policy editoriali della sede di pubblicazione, durante il quale il prodotto non deve essere accessibile agli utenti esterni) e quest'ultimo è già scaduto (prodotti divenuti ad accesso aperto). Infatti, siccome i centri non sono riconosciuti dall'anagrafica di IRIS come strutture di primo livello, per ottenere da IRIS informazioni a livello di centro bisognerebbe estrarre ed elaborare i dati dei singoli affiliati. Inoltre, la reportistica di IRIS segnala un prodotto come ad accesso aperto solo se è già stato validato dal personale preposto, ovvero solo quando diventa effettivamente accessibile agli utenti esterni all'Ateneo.

Le elaborazioni della Dashboard sono state effettuate adottando i seguenti criteri:

1. è stata scelta la versione "master" di ciascuna scheda (contenente gli ultimi dati inseriti, non necessariamente validati);
2. sono state escluse le schede eliminate, in stato di "bozza" o "riaperto";
3. sono state escluse le schede dei prodotti in fase di stampa;
4. per gli autori di UniTrento è stata presa in considerazione la struttura accademica o amministrativa di afferenza corrente (alla data di estrazione); il personale tecnico-amministrativo è indicato nelle tabelle a seguire come "Altro personale";
5. il concetto di "afferente" ad una certa struttura accademica è inteso in senso stretto, ovvero (a) sono inclusi tutti gli accademici che hanno un contratto a tempo indeterminato con l'Ateneo, ovvero i docenti di prima e seconda fascia e i ricercatori; (b) sono inclusi i ricercatori con profilo "junior", anche se con contratto a tempo determinato, ovvero i dottorandi, gli assegnisti, e i collaboratori di ricerca; (c) sono

esclusi i docenti a contratto, i professori in visita e gli ospiti, a cui ci riferiamo collettivamente col termine “collaboratori esterni”;

6. un prodotto viene considerato in Open Access se è stato dichiarato tale dagli autori, sia che sia stato impostato come in Open Access immediato, oppure in embargo con periodo di embargo già scaduto;
7. distinguiamo tra i prodotti che sono in Open Access già validato, rispetto ai prodotti in Open Access non ancora validato.

Il monitoraggio della produzione scientifica viene condotto attraverso il calcolo di indicatori statistici, e quindi in forma aggregata e anonima. Per ciascun indicatore viene specificata la fonte da cui sono stati estratti i dati, la data dell'estrazione o elaborazione, il nome dell'ufficio che ha elaborato i dati, eventuali note metodologiche circa le modalità utilizzate per il calcolo degli indicatori.

Considerato che quest'anno è in corso la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per gli anni 2015-2019, forniamo anche un dato sintetico relativo a questa campagna di valutazione.

2. Afferenti attivi

In questa sezione forniamo alcuni indicatori relativi agli afferenti attivi di Ateneo, che possono potenzialmente essere autori dei prodotti della ricerca oggetto delle sezioni successive. Si tratta degli afferenti ad una o più strutture accademiche o amministrative secondo i criteri 4 e 5 descritti nella sezione precedente.

La Figura 1 fornisce invece la distribuzione per genere del personale accademico strutturato.

Figura 1 - Distribuzione per genere del personale accademico strutturato (2021). Fonte: [Anagrafica docenti gestita dal CINECA](#). Dati forniti dall'Ufficio Personale Docente e Ricercatore. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

A livello ministeriale, viene riconosciuta ufficialmente una sola afferenza per ciascuna persona. Questa è ad esempio quella che conta nelle campagne di valutazione e che pertanto va utilizzata come riferimento nel valutare i dati della sezione sulla VQR 2015-2019 e per

concorrere alla presentazione dei progetti finanziati nazionali. La Tabella 1 fornisce il numero di persone ufficialmente afferenti a ciascuna struttura accademica di Ateneo, dipartimento o centro. Si distingue tra docenti di prima fascia (I), docenti di seconda fascia (II), personale ricercatore a tempo indeterminato (R), e ricercatore a tempo determinato (RTD) di tipo A e B. Segnaliamo che il Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMED) è assente da questa tabella perché al momento non risulta avere afferenti nelle banche dati ministeriali.

Tabella 1 – Numerosità del personale accademico strutturato per ruolo, considerando la sola affiliazione ufficiale (2021). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di afferenti strutturati ufficialmente riconosciuti a livello ministeriale. Fonte: [Anagrafica docenti gestita dal CINECA](#). Dati forniti dall'Ufficio Personale Docente e Ricercatore. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

AFFERENZA MINISTERIALE UNICA	RUOLO					Totale
	I	II	R	Rtd A	Rtd B	
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	11	24		1	7	43
Dipartimento di Economia e Management	30	33	2	3	6	74
Dipartimento di Fisica	10	25	4	7	7	53
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	25	29	5	3	12	74
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	16	23	1	17	5	62
Dipartimento di Ingegneria Industriale	14	28			7	49
Dipartimento di Lettere e Filosofia	28	41	4	8	8	89
Dipartimento di Matematica	18	17	3		8	46
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	13	12	3	2	9	39
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	20	26	1		10	57
Facoltà di Giurisprudenza	33	29	5	2	11	80
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	2	11		1	3	17
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	9	12	1	10	6	38
Scuola di Studi Internazionali - SSI	1	1			6	8
Totale	230	311	29	54	105	729

La Tabella 2 illustra invece il quadro delle affiliazioni del personale accademico strutturato, tenendo conto delle anagrafiche di Ateneo che riportano tutte le affiliazioni multiple alle strutture accademiche. Occorre quindi fare riferimento a questa tabella per valutare quanto esposto nelle sezioni successive in merito alle pubblicazioni delle strutture accademiche.

Tabella 2 – Numerosità del personale accademico strutturato per ruolo, tenendo conto delle affiliazioni multiple (2021). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di afferenti strutturati secondo le banche dati interne, indipendentemente dalla percentuale di afferenza. Dati forniti dall'Ufficio Personale Docente e Ricercatore. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Struttura accademica	RUOLO					Totale
	I	II	R	Rtd A	Rtd B	
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	12	31		1	9	53
Dipartimento di Economia e Management	30	33	2	3	8	76
Dipartimento di Fisica	10	25	4	7	7	53
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	26	33	5	3	13	80
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	16	24	1	18	5	64
Dipartimento di Ingegneria Industriale	14	28			8	50
Dipartimento di Lettere e Filosofia	28	41	4	8	9	90
Dipartimento di Matematica	18	17	3		8	46
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	22	23	4	2	13	64
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	21	27	1		13	62
Facoltà di Giurisprudenza	33	29	5	2	12	81
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	9	19	1	1	4	34
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	9	14	2	10	6	41
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	11	11			1	23
Scuola di Studi Internazionali - SSI	11	6	1		7	25

La Tabella 3 riporta invece il quadro delle affiliazioni del personale accademico non strutturato, tenendo conto delle anagrafiche di Ateneo che riportano tutte le affiliazioni multiple alle strutture accademiche. Segnaliamo che il CISMED è assente da questa tabella perché al momento non risulta avere personale non strutturato.

Tabella 3 – Numerosità del personale accademico non strutturato, tenendo conto delle affiliazioni multiple (2021). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di afferenti non strutturati secondo le banche dati interne. Si segnala che alcune persone potrebbero ricoprire più ruoli (dottorando, assegnista, collaboratore di ricerca), in particolare nel caso di dottorandi titolari di ulteriori assegni di ricerca. Di conseguenza il numero complessivo di persone non corrisponde alla mera somma dei valori delle singole righe. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Struttura accademica	dottorandi	assegnisti e collaboratori di ricerca
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	109	88
Dipartimento di Economia e Management	41	18
Dipartimento di Fisica	73	30
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	100	53
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	144	47
Dipartimento di Ingegneria Industriale	67	58
Dipartimento di Lettere e Filosofia	70	48
Dipartimento di Matematica	57	27
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	30	48
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	25	35
Facoltà di Giurisprudenza	36	31
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	41	11
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	43	38
Scuola di Studi Internazionali - SSI	21	7

La Figura 2 illustra la distribuzione per genere del personale accademico non strutturato.

Figura 2 - Distribuzione per genere del personale accademico non strutturato (2021). Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

3. Prodotti della ricerca

In questa sezione forniamo alcuni indicatori statistici relativi ai prodotti della ricerca depositati dagli autori nell'archivio istituzionale IRIS Ateneo. I dati sono stati elaborati a partire principalmente da quanto offerto dalla Dashboard di Ateneo.

Nella Tabella 4 riportiamo la mappatura tra le categorie ministeriali dei prodotti in IRIS e le corrispondenti categorie utilizzate dalla Dashboard.

Tabella 4 – Mappatura tra le categorie di prodotti.

Categoria di prodotti in IRIS	Categoria Dashboard
01.1 Libro in qualità di autore (Book as author)	Libro
01.2 Libro in qualità di curatore (Book as editor)	Libro
01.3 Commento scientifico (Scientific comment)	Libro
01.4 Edizione critica (Critical edition)	Libro
01.5 Bibliografia o Catalogo bibl. (Bibliography or Bibl. catalogue)	Bibliografia
01.6 Catalogo di mostra (Exhibition catalogue)	Catalogo
01.7 Traduzione di libro (Book translation)	Libro
02.1 Saggio su volume miscelaneo o Capitolo di libro (Essay or Book Chapter)	Capitolo di libro
02.2 Voce di enciclopedia o lessico (Encyclopedia or dictionary entry)	Voce di dizionario
02.3 Introd., Prefaz., Append., Postfaz. (Intr., Preface, App., Postface)	Parte di libro
02.4 Traduzione di saggio (Essay translation)	Capitolo di libro
03.1 Articolo su rivista (Journal article)	Articolo su rivista
03.2 Recensione (Book or article review)	Articolo su rivista
03.3 Nota a sentenza su rivista (Note of case in journal)	Articolo su rivista
03.4 Traduzione di articolo (Article translation)	Articolo su rivista
04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings)	Articolo in conferenza
04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings)	Extended abstract
04.3 Poster presentato a convegno (Poster presented at Conference or Workshop)	Articolo poster
05.1 Brevetto (Patent)	Brevetto
06.1 Progetto/Compos. architett. (Project/Architectural Composition)	Disegno architettonico
07.1 Rapporto di ricerca (Project Report)	Rapporto di ricerca
07.2 Altre pubblicazioni (Other types of publications)	Altra pubblicazione

3.1. Indicatori di volume

In questa sezione riportiamo alcuni indicatori che ci consentono di stimare i volumi di produzione scientifica con particolare riferimento ai prodotti della ricerca depositati nell'archivio istituzionale IRIS.

Dove non diversamente indicato, gli indicatori di questa sezione sono stati elaborati a partire dalla Dashboard di Ateneo. Siccome la Dashboard riporta giornalmente i soli dati degli afferenti attivi, all'occorrenza è invece a IRIS che occorre far riferimento per avere il quadro complessivo storico. Confrontando queste due fonti al 1 luglio 2021 si evince che **i prodotti della ricerca depositati in archivio sono complessivamente 94.215** (fonte IRIS), **di cui 75.146 sono stati scritti e depositati da afferenti attivi** (fonte Dashboard), ovvero il 79,8% dei prodotti complessivi. Gli indicatori che seguono fanno riferimento solo a questi ultimi, con l'ulteriore esclusione delle pubblicazioni ancora in fase di stampa, che sono 202.

Si segnala un incremento di 3.678 prodotti in più rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 2020. Ci sembra opportuno evidenziare che tale dato non può essere letto necessariamente come aumentata produttività, ma solo come *indicatore di volume*, sia perché fa riferimento ai soli afferenti correnti (ad esempio, potrebbero essere state fatte nuove assunzioni, oppure alcuni potrebbero essere andati in pensione o potrebbero essersi trasferimenti in altri atenei), sia perché riflette sempre il numero di prodotti caricati in IRIS (che ad esempio potrebbe essere stato influenzato dalla necessità di caricare prodotti in vista di imminenti valutazioni ministeriali).

Dalla Tabella 5 si evince che **gli articoli su rivista costituiscono il 50% circa dei prodotti della ricerca** depositati in IRIS.

Tabella 5 – Numero di prodotti della ricerca depositati in IRIS per tipologia (anni 1960-2021). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Tipologia di prodotto	Quantità
Articolo su rivista	37440
Articolo in conferenza	13341
Capitolo di libro	12630
Libro	4428
Altra pubblicazione	1890
Extended Abstract	1543
Voce di dizionario	1244
Parte di libro	868
Rapporto di ricerca	774
Articolo poster	604
Brevetto	143
Catalogo	56
Bibliografia	18
Disegno architettonico	5

La Tabella 6 riporta il numero di prodotti della ricerca depositati in IRIS per struttura accademica negli ultimi due anni. Il dato va letto alla luce del fatto che ciascun prodotto può essere associato a più strutture, sia perché può avere più autori ciascuno dei quali affiliato a strutture diverse, sia perché uno stesso autore può avere più affiliazioni. Di conseguenza, il numero complessivo dei prodotti - riportato nell'ultima riga della tabella - non corrisponde alla mera somma dei valori delle singole righe. Tra le strutture per le quali sono stati depositati più prodotti degli ultimi due anni segnaliamo nell'ordine il Dipartimento di Lettere e Filosofia, il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione e la Facoltà di Giurisprudenza.

Tabella 6 – Numero di prodotti della ricerca depositati in IRIS per struttura e per anno (anni 2019-2020). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Struttura accademica	2019	2020
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	180	203
Dipartimento di Economia e Management	194	195
Dipartimento di Fisica	220	286
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	360	328
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	415	363
Dipartimento di Ingegneria Industriale	359	298
Dipartimento di Lettere e Filosofia	439	386
Dipartimento di Matematica	146	152
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	276	256
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	238	218
Facoltà di Giurisprudenza	349	364
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	159	191
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	89	96
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	141	130
Scuola di Studi Internazionali - SSI	89	93
Altro personale	280	230
Totale	3353	3191

Ancora una volta ci sembra opportuno evidenziare come tale dato non può essere utilizzato per confrontare le strutture tra loro in termini di produttività, ma solo come *indicatore di volume dei prodotti depositati* nei due anni in esame dai rispettivi afferenti correnti. Occorre anche tenere conto del fatto che il numero di persone formalmente affiliate può variare anche sensibilmente da struttura a struttura. Basti ad esempio osservare che per il CISMED, nato di recente ed i cui affiliati hanno tipicamente due o tre afferenze a strutture accademiche diverse, risultano comunque alcune pubblicazioni per gli anni 2019-2020 anche se la struttura è nata nel 2021. Come da precedente Tabella 2, alla data del 1° luglio 2021 il CISMED risulta avere 23 affiliati (di cui 19 con doppia afferenza, 4 con tripla afferenza e nessuno con afferenza esclusiva al centro).

3.2. Indicatori del grado di applicazione della Policy Open Access

I grafici e le tabelle che seguono fanno riferimento al periodo 2015-2020, ovvero si riferiscono al periodo a partire dal quale è stata introdotta [la policy Open Access di Ateneo](#). L'intenzione è quella di fornire in questa sezione alcuni indicatori utili a stimare il *grado di applicazione della policy*.

Ribadendo le avvertenze della sezione precedente, dalla Figura 3 si evince che la quantità di prodotti depositati in IRIS dagli attuali afferenti è rimasta pressoché costante negli anni, oscillando tra le 3.200 e le 3.400 pubblicazioni circa all'anno, con una media di 3.277 pubblicazioni annue, di cui mediamente 1.951 sono articoli su rivista. Si tratta quindi del 59,5% del totale (dato più alto rispetto al 50% riferito all'intero periodo 1960-2021). Nell'interpretare questi dati va anche tenuto conto del ritardo fisiologico col quale solitamente il personale accademico deposita in IRIS dopo la pubblicazione, anche se la VQR 2015-2019 in corso deve avere oggettivamente contribuito ad incrementare il numero di prodotti depositati.

Figura 3 – Numero di prodotti della ricerca depositati in IRIS per anno, dall'introduzione della policy Open Access (anni 2015-2020). Numero di prodotti della ricerca complessivi per anno (linea azzurra continua), con dettaglio dei soli articoli su rivista (linea rossa tratteggiata), a partire dall'anno di introduzione della policy Open Access di Ateneo. Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

La policy, all'art. 6 ("Deposito nell'archivio istituzionale"), richiede che ciascun afferente non solo debba archiviare i suoi prodotti in IRIS, ma che debba anche allegare almeno una versione del full-text (la versione editoriale se disponibile oppure altrimenti il post-print autoriale referato), ad accesso chiuso.

La Tabella 7 riporta il numero e la percentuale di prodotti della ricerca depositati in IRIS per struttura accademica che non presentano alcun allegato full-text, per il periodo che parte dall'introduzione della policy Open Access di Ateneo. Si tratta cioè dei prodotti che certamente disattendono l'art. 6 della policy, non tenendo conto dell'ulteriore requisito legato alla versione del full-text da depositare (non basta il pre-print, ma occorre anche la versione editoriale o autoriale referata).

Tabella 7 – Percentuale di prodotti della ricerca depositati in IRIS senza full-text per struttura, dall'introduzione della policy Open Access (anni 2015-2020). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Struttura accademica	Totale pubblicazioni	%senza full-text
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	1131	19,4
Dipartimento di Economia e Management	1169	14,6
Dipartimento di Fisica	1742	22
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	2419	13,8
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	2336	26,9
Dipartimento di Ingegneria Industriale	1945	24
Dipartimento di Lettere e Filosofia	2390	7,3
Dipartimento di Matematica	839	17,4
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	1554	26,6
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	1485	4,8
Facoltà di Giurisprudenza	2142	22,8
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	1126	13,4
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	559	19,1
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	806	19,4
Scuola di Studi Internazionali - SSI	492	5,9
Altro personale	1648	31,9
Totale	20264	19,5

Da questo punto di vista, le strutture per le quali è disponibile una maggiore quota di full-text sul totale (anche grazie al contributo del personale amministrativo di supporto che tende a sollecitare chi non deposita i full-text) risultano essere il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, la Scuola di Studi Internazionali e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Se escludiamo il personale non accademico, le strutture meno virtuose risultano essere il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e la Facoltà di Giurisprudenza.

La policy, all'art. 7 ("Pubblicazione sull'archivio istituzionale"), richiede che - compatibilmente con le policy della sede editoriale di pubblicazione - ciascun afferente debba inoltre depositare in IRIS almeno una versione ad accesso aperto del full-text, al limite anche solo la versione autoriale pre-print (ovvero pre-referaggio).

La Tabella 8 riporta per ciascuna struttura accademica (e il dato complessivo di Ateneo) il numero e la percentuale di prodotti del periodo 2015-2020 per i quali è stato depositato almeno un allegato full-text ad accesso aperto, indipendentemente dalla sua versione. Oltre ad un indicatore del grado di applicazione della policy, può essere visto anche come un *indicatore del grado di apertura della letteratura scientifica di Ateneo*.

Tabella 8 – Numero e percentuale di prodotti della ricerca corredati da full-text ad accesso aperto per struttura (anni 2015-2020). Per ciascuna struttura viene fornito il numero complessivo di prodotti dichiarati come ad accesso aperto, il numero dei prodotti validati, il numero dei prodotti non validati, la percentuale di prodotti ad accesso aperto sul totale tenendo conto dei soli validati, la percentuale di prodotti ad accesso aperto sul totale tenendo conto sia dei validati che dei non validati. In tutti i casi vengono conteggiati anche i prodotti con periodo di embargo già scaduto. Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Struttura accademica	#OA	validato	non validato	%OA certo	%OA totale
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	514	492	22	43,6	45,4
Dipartimento di Economia e Management	313	300	13	25,7	26,8
Dipartimento di Fisica	762	635	127	36,5	43,8
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	858	725	133	30	35,5
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	633	477	156	20,4	27,1
Dipartimento di Ingegneria Industriale	479	390	89	20	24,7
Dipartimento di Lettere e Filosofia	570	424	146	17,7	23,8
Dipartimento di Matematica	370	291	79	34,7	44,1
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	503	439	64	28,1	32,3
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	417	413	4	27,8	28,1
Facoltà di Giurisprudenza	471	395	76	18,4	21,9
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	431	366	65	32,5	38,3
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	278	268	10	47,9	49,7
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	375	317	58	39,3	46,5
Scuola di Studi Internazionali - SSI	119	107	12	21,7	24,1
Altro personale	496	341	155	20,7	30,1
Totale	6161	5109	1052	25,2	30,4

Ricordiamo che tutti i valori riportati nella tabella includono anche i prodotti con periodo di embargo già scaduto. Facciamo osservare che la colonna “validato” riporta il numero di prodotti dichiarati ad accesso aperto che sono stati controllati e confermati come tali dal personale amministrativo di supporto. La colonna “%OA certo”, calcolata come il rapporto tra tale valore e il totale dei prodotti depositati, rappresenta dunque **la quota certa di accesso**

aperto, che rappresenta complessivamente il 25,2% dei prodotti depositati. Tale rapporto sale potenzialmente al 30,4% se consideriamo anche i prodotti dichiarati ad accesso aperto ma non ancora validati (colonna “non validato”). C'è da dire che questi prodotti contengono con buona probabilità dei falsi positivi che potrebbero sovrastimare la quota di accesso aperto. Analogamente, la quota dei prodotti dichiarati ad accesso chiuso ma non ancora validati potrebbe contenere dei falsi negativi che potrebbero sottostimare la quota di accesso aperto.

In tutti i casi, le quote più alte di accesso aperto risultano essere state raggiunte dagli afferenti del CISMED, seguiti dal CIMEC e dal CIBIO, ovvero le strutture dell'area biomedica.

Sono 1.052 per gli anni 2015-2020 i prodotti potenzialmente disponibili ad accesso aperto, ma ancora da validare. Sono prodotti ai quali si dovrebbe cercare di dare una certa priorità nel procedere con la validazione, compatibilmente con gli adempimenti richiesti dalle valutazioni ministeriali e dal carico di lavoro generale del personale addetto.

La Figura 4 illustra la percentuale complessiva di prodotti potenzialmente ad accesso aperto di Ateneo per gli anni 2015-2020. Abbiamo già osservato come tale percentuale si riferisca a quella potenzialmente raggiungibile dopo la validazione dei sopracitati 1.052 prodotti, nel caso non vi siano falsi positivi. A completamento di quest'informazione, segnaliamo invece che l'analoga quota riferita all'intero periodo 1960-2021 ammonta all'11,2% del totale.

Figura 4 – Percentuale di prodotti della ricerca corredati da full-text dichiarato ad accesso aperto (anni 2015-2020). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Sono inclusi sia i prodotti già validati che i prodotti non ancora validati. Se i prodotti sono in embargo, si considerano solo i prodotti con periodo di embargo già scaduto. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

La Tabella 9 fornisce alcuni indicatori del grado di apertura del full-text dei prodotti della ricerca per gli anni 2015-2020. Si tratta di indicatori calcolabili a partire dalla reportistica di IRIS. I prodotti di questo periodo, per i soli afferenti attivi di Ateneo, ammontano al 30,7% di tutti i prodotti archiviati in IRIS. La percentuale indicata per gli altri indicatori è da intendersi rispetto

ai prodotti di questo periodo che ammontano a 28.877. Seppure per la maggior parte di essi (l'85,6%) è stato depositato almeno un allegato full-text, solo il 19,4% di essi prevede l'accesso aperto immediato, il 24,5% prevede una data di embargo e il 30,9% è ad accesso chiuso.

Tabella 9 – Grado di apertura del full-text dei prodotti della ricerca per anno (2015-2020). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca depositati e validati i cui autori sono attualmente afferenti strutturati di Ateneo, con esclusione dei prodotti in bozza, dei prodotti riaperti ed eliminati, e dei prodotti ancora in fase di stampa. Fonte Reportistica di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 7 luglio 2021.

Indicatore	Numero	%
Prodotti complessivi	28877	30,7
Prodotti con full-text	24708	85,6
Prodotti con full-text ad accesso chiuso	8935	30,9
Prodotti con full-text per i quali è stata impostata una data di embargo	7143	24,7
Prodotti con full-text ad accesso aperto immediato	5608	19,4
Prodotti con più di un full-text con diverse politiche ("mixed")	129	3,1
Numero di prodotti da validare	6900	23,9

Infine segnaliamo che risultano in IRIS ancora 6.900 prodotti da validare, corrispondenti al 23,9% del totale.

Possiamo concludere la sezione sottolineando come sembra emergere ancora una scarsa propensione degli autori ad ottemperare agli articoli 6 e 7 della policy. Se da una parte, coi dati a disposizione, possiamo imputare agli autori la responsabilità della frequente mancanza di almeno una versione del prodotto ad accesso chiuso (art. 6), più difficile risulta determinare le ragioni per le quali non viene allegata almeno una versione legalmente disseminabile ad accesso aperto (art. 7), non favorendo così la libera circolazione del sapere scientifico. Se è vero che non tutte le case editrici lo consentono, quest'ultima opportunità è di solito concessa, dalle stesse policy della rivista o della casa editrice, almeno per la versione pre-print. Gli autori possono verificare quali sono le versioni disseminabili consultando il sito della rivista o della casa editrice, il contratto stipulato con l'editore, oppure [il sito Sherpa-Romeo](#).

3.3. Impatto dell'accesso aperto (analisi citazionale)

Per stimare l'impatto dell'accesso aperto, abbiamo condotto un'analisi delle citazioni medie ottenute dai prodotti depositati in IRIS. Per ciascun prodotto abbiamo considerato il numero di citazioni più alto che risulta tra Web Of Science, Scopus e Pubmed. La Tabella 10 riporta i dati ottenuti, da cui evincono le seguenti osservazioni:

- Il numero di citazioni per pubblicazione è mediamente più del doppio se in IRIS è depositato un qualunque full-text anche ad accesso chiuso (15,6 intero periodo; 10,6 anni 2015-2021) rispetto alle pubblicazioni senza alcun full-text (7,1 intero periodo; 6,0 anni 2015-2021).
- Il numero di citazioni per pubblicazione sale mediamente a più del triplo se in IRIS è depositato un full-text in versione editoriale ad accesso aperto e validato (24,3 intero

periodo; 19,1 anni 2015-2021) rispetto alle pubblicazioni senza alcun full-text (7,1 intero periodo; 6,0 anni 2015-2021).

- Il numero di citazioni per pubblicazione va mediamente dal quadruplo al quintuplo se in IRIS è depositato un full-text in versione post-print (autorale, referata) ad accesso aperto e validato (33,4 intero periodo; 24,7 anni 2015-2021) rispetto alle pubblicazioni senza alcun full-text (7,1 intero periodo; 6,0 anni 2015-2021).
- Il full-text in versione pre-print (15,6 intero periodo; 14,6 anni 2015-2021) ha un'efficacia mediamente di circa la metà rispetto al post-print (33,4 intero periodo; 24,7 anni 2015-2021).
- Le citazioni precipitano mediamente di almeno la metà se il full-text non è validato.

Tabella 10 – Impatto dell'accesso aperto, tutti i prodotti. Vengono considerati tutti i prodotti della ricerca depositati in IRIS, indipendentemente dall'afferenza corrente degli autori, con esclusione dei prodotti in bozza, riaperti ed eliminati. Per ciascun prodotto viene considerato il numero di citazioni più alto che risulta tra Web Of Science, Scopus e Pubmed. Fonte Reportistica di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 13 luglio 2021.

Numero di prodotti:	TUTTE	2015-2019
... complessivi	94296	22948
... senza full-text	65698	4392
... con almeno un full-text	28597	18556
... con versione editoriale ad accesso aperto validato	4900	4129
... con post-print ad accesso aperto validato	1376	1061
... con pre-print ad accesso aperto validato	449	403
... con versione editoriale ad accesso aperto non validato	1063	747
... con post-print ad accesso aperto non validato	814	306
... con pre-print ad accesso aperto non validato	213	135
Numero medio di citazioni per prodotti:	TUTTE	2015-2019
... complessivi	9,7	9,8
... senza full-text	7,1	6,0
... almeno un full-text	15,6	10,6
... con versione editoriale ad accesso aperto validato	24,3	19,1
... con post-print ad accesso aperto validato	33,4	24,7
... con pre-print ad accesso aperto validato	15,9	14,6
... con versione editoriale ad accesso aperto non validato	17,7	7,5
... con post-print ad accesso aperto non validato	14,8	12,5
... con pre-print ad accesso aperto non validato	11,3	5,2

Complessivamente, il deposito di un full-text ad accesso aperto in IRIS può risultare in un impatto mediamente fino a 5 volte superiore rispetto a quelli senza full-text o ad accesso chiuso.

La Tabella 11 riporta i dati relativi ai soli articoli su rivista. Per questa tipologia di prodotto la differenza nell'impatto dei prodotti con full-text ad accesso aperto rispetto a quelli senza full-text o ad accesso chiuso è più limitato, ma pur sempre importante (mediamente fino a 3 volte superiore).

Tabella 11 – Impatto dell'accesso aperto, solo articoli su rivista. Vengono considerati tutti gli articoli su rivista depositati in IRIS, indipendentemente dall'afferenza corrente degli autori, con esclusione dei prodotti in bozza, riaperti ed eliminati. Per ciascun prodotto viene considerato il numero di citazioni più alto che risulta tra Web Of Science, Scopus e Pubmed. Fonte Reportistica di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 13 luglio 2021.

Numero di prodotti:	TUTTE	2015-2019
Numero complessivo di prodotti	46061	13126
Numero di prodotti senza full-text	28744	2248
Numero di prodotti con almeno un full-text	17317	10878
Numero di prodotti con versione editoriale OA validato	3438	2894
Numero di prodotti con post-print OA validato	1058	809
Numero di prodotti con pre-print OA validato	379	351
Numero di prodotti con versione editoriale OA non validato	781	529
Numero di prodotti con post-print OA non validato	488	199
Numero di prodotti con pre-print OA non validato	83	63
Numero medio di citazioni per prodotti:	TUTTE	2015-2019
... complessivi	18,5	16,0
... senza full-text	14,8	10,1
... almeno un full-text	24,6	17,2
... con versione editoriale OA validato	34,2	26,7
... con post-print OA validato	41,9	30,6
... con pre-print OA validato	18,7	16,7
... con versione editoriale OA non validato	23,5	10,4
... con post-print OA non validato	21,1	16,9
... con pre-print OA non validato	27,7	9,9

Questi dati sembrano confermare quanto emerge dalla letteratura scientifica sull'argomento¹ da cui si evince che le pubblicazioni ad accesso aperto hanno un sostanziale maggior impatto rispetto a quelle ad accesso chiuso, più o meno alto a seconda delle discipline. Articoli più recenti stimano un impatto più contenuto², ma pur sempre rilevante.

3.4. Licenze di distribuzione dei full-text

Di seguito forniamo il dato statistico relativo alle licenze scelte dagli autori per i propri full-text. Per ciascuna tipologia di licenza, il dato va letto come il numero di prodotti che hanno almeno un allegato full-text con la licenza indicata. È infatti possibile che talune pubblicazioni possano avere più allegati, potenzialmente distribuite con licenze diverse. Siccome questo dato non è attualmente disponibile nella Dashboard di Ateneo, lo abbiamo recuperato dagli ODS di IRIS. Poiché da questa fonte è difficile isolare i contributi delle diverse tipologie di affiliati, abbiamo considerato i prodotti delle persone attualmente afferenti in Ateneo, includendo anche i collaboratori esterni. Facciamo inoltre presente che, essendo una parte di questi prodotti ancora da validare, è possibile che alcune licenze potranno essere rettificate in fase di validazione.

Tabella 12 – Licenze di distribuzione dei full-text (anni 1960-2021). Per ciascuna tipologia di licenza, forniamo il numero di pubblicazioni che hanno almeno un allegato full-text con la licenza indicata. Abbiamo considerato i prodotti, validati e non validati, delle persone attualmente afferenti in Ateneo includendo anche i collaboratori esterni. Fonte: dati estratti dagli ODS di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 12 luglio 2021.

Indicatore	Valore
Numero di pubblicazioni selezionate	75495
Numero di pubblicazioni con full-text	26183
Numero di pubblicazioni con full-text con licenza "Tutti i diritti riservati"	21550
Numero di pubblicazioni con full-text con licenza Creative Commons	3522
<ul style="list-style-type: none"> ● CC-BY (Attribuzione) 	1850
<ul style="list-style-type: none"> ● CC-BY-SA (Attribuzione, Condividi allo stesso modo) 	88
<ul style="list-style-type: none"> ● CC-BY-NC (Attribuzione, Non commerciale) 	168
<ul style="list-style-type: none"> ● CC-BY-ND (Attribuzione, Non opere derivate) 	74
<ul style="list-style-type: none"> ● CC-BY-NC-SA (Attribuzione, Non commerciale, Condividi allo stesso modo) 	181
<ul style="list-style-type: none"> ● CC-BY-NC-ND (Attribuzione, Non commerciale, Non opere derivate) 	1231
Numero di pubblicazioni con full-text con altra licenza	1095

¹ Hajjem, C. et al. (2005). Open access to research increases citation impact. Technical Report, Institut des sciences cognitives, Université du Québec à Montréal. <https://eprints.soton.ac.uk/261687/>; Hajjem, C., Stevan H., and Yves G. (2006). "Ten-year cross-disciplinary comparison of the growth of open access and how it increases research citation impact." *arXiv preprint cs/0606079*.

² Piwowar, H., et al. The state of OA (2018). A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ* 6 (2018): e4375.

Da questi dati si evince chiaramente che solo per il 13,4% delle pubblicazioni con full-text i detentori dei diritti patrimoniali (per lo più riviste e case editrici) hanno scelto di applicare una licenza Creative Commons. Il personale amministrativo che si occupa di validare i prodotti nota spesso che la tendenza degli autori è poi quella di selezionare in IRIS nel dubbio una licenza ancora più restrittiva rispetto a quella scelta dalla rivista e indicata sul sito editoriale.

3.5. Versione dei full-text

Di seguito forniamo il dato statistico relativo alle versioni degli allegati full-text caricati dagli autori. Per ciascuna versione, il dato va letto come il numero di prodotti della ricerca che hanno almeno un allegato full-text con la versione indicata. È infatti possibile che taluni prodotti possano avere più allegati, tipicamente con versioni diverse.

Siccome questo dato non è attualmente disponibile nella Dashboard di Ateneo, lo abbiamo recuperato dagli ODS di IRIS. Poiché da questa fonte è difficile isolare i contributi delle diverse tipologie di affiliati, abbiamo considerato i prodotti delle persone attualmente afferenti in Ateneo, includendo anche i collaboratori esterni. Facciamo inoltre presente che essendo una (piccola) parte di questi prodotti ancora da validare è possibile che alcune versioni potranno essere rettifiche in fase di validazione.

Tabella 13 – Versioni di distribuzione dei full-text dei prodotti della ricerca (anni 1960-2021). Per ciascuna versione, forniamo il numero di pubblicazioni che hanno almeno un allegato full-text con la versione indicata. Abbiamo considerato i prodotti della ricerca, validati e non validati, delle persone attualmente afferenti in Ateneo includendo anche i collaboratori esterni. Fonte: dati estratti dagli ODS di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 12 luglio 2021.

Indicatore	Valore
Numero di pubblicazioni selezionate	75495
Numero di pubblicazioni con full-text	26183
Numero di pubblicazioni con full-text in versione editoriale	20123
Numero di pubblicazioni con full-text in versione post-print (referata)	5273
Numero di pubblicazioni con full-text in versione pre-print (non referata)	1126
Numero di pubblicazioni con full-text in versione abstract	462
Numero di pubblicazioni con full-text in altra versione	508
Numero di pubblicazioni con full-text in versione non definita	309
Numero di pubblicazioni con full-text in versione tesi	4

Da questi dati si evince chiaramente che la versione più comunemente depositata è quella editoriale, corrispondente al 76,8% dei casi.

3.6. Indicatori relativi alla presenza di codici utili a fini valutativi

In questa sezione forniamo il dato relativo alla presenza dei codici identificativi dei prodotti in banche dati esterne (Scopus, Web of Science, Pubmed) e dei codici ISBN che sono particolarmente importanti, in alcuni settori scientifici disciplinari e per alcune tipologie di prodotto, nell'ambito delle campagne valutative.

La Tabella 14 riporta il **numero di prodotti che nel periodo 2015-2020 sono in possesso dei codici identificativi di banche dati esterne**. Si tratta quindi di *indicatori del grado di indicizzazione dei prodotti*, particolarmente importante nella valutazione ministeriale dei prodotti in settori bibliometrici. Da questi dati si evince che il 64,3% dei prodotti complessivi riportati nella Tabella 9Tabella 14 (ovvero 18.574 su 28.877) è indicizzato in almeno una banca dati esterna all'archivio IRIS.

Tabella 14 – Grado di indicizzazione dei prodotti in banche dati (2015-2020). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca depositati e validati i cui autori sono attualmente afferenti strutturati di Ateneo, con esclusione dei prodotti in bozza, dei prodotti riaperti ed eliminati, e dei prodotti ancora in fase di stampa. Fonte Reportistica di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 7 luglio 2021.

Indicatore	Valore
Numero di pubblicazioni con codice WOS	16205
Numero di pubblicazioni con codice Scopus	18192
Numero di pubblicazioni con codice Pubmed	13460
Numero di pubblicazioni con almeno un codice (WOS, Scopus, Pubmed)	18574

Riportiamo infine anche il **numero di prodotti con codice ISBN**, ovvero 9.328. Se ci limitiamo ai prodotti in IRIS delle categorie 01 (libri e cataloghi) e 02 (capitoli e parti di libro), la **percentuale di questi prodotti in possesso del codice ISBN** ammonta al 86,4%. La presenza di questa informazione risulta particolarmente importante nella valutazione ministeriale dei prodotti in settori non bibliometrici.

4. Tesi di dottorato

Fino al 2019 le tesi di dottorato di Ateneo venivano depositate nell'archivio [Eprints PhD](#). Dal 2019 in poi, vengono invece depositate in IRIS, dove è stata predisposta una collezione dedicata (categoria 8.1). Forniamo di seguito, nella Tabella 15 e in Figura 5, alcuni dati statistici in merito, tenendo conto che qui ci riferiamo al numero complessivo di tesi di dottorato depositate e validate, indipendentemente dall'afferenza degli autori e dei relatori. È comunque previsto che, a seguito di un progetto dedicato supportato dal CINECA, i contenuti di Eprints PhD migreranno in IRIS. Di conseguenza, a progetto ultimato avremo un unico archivio delle tesi di dottorato.

Tabella 15 – Tesi di dottorato di Ateneo (anni 2003-2021). Numero di tesi di dottorato depositate e validate, indipendentemente dall'afferenza degli autori e dei relatori. Fonte: interfacce pubbliche di Eprints PhD e di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Indicatore	Valore
Numero di tesi di dottorato complessive	2038
Numero di tesi di dottorato in Eprints PhD	1736
Numero di tesi di dottorato in IRIS	302

Figura 5 – Tesi di dottorato di Ateneo per anno (anni 2015-2021). Numero di tesi di dottorato depositate per anno, indipendentemente dall'afferenza degli autori e dei relatori. Fonte: interfacce pubbliche di Eprints PhD e di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

5. Infrastrutture e servizi di promozione dell'accesso aperto

5.1. Costi sostenuti per l'acquisto di risorse bibliografiche

Per conto delle singole università italiane, la CRUI negozia coi più grandi editori internazionali l'acquisto di risorse bibliografiche elettroniche, ovvero l'accesso in lettura alle pubblicazioni delle principali riviste scientifiche. Annualmente, l'Università di Trento aderisce all'iniziativa attraverso la CRUI. Nel 2020, il costo complessivo per l'acquisto è stato di 2.009.229 euro, a cui si aggiungono ulteriori 108.163 euro per contratti diretti con altre case editrici, per un totale di **2.119.412 euro**. I tre editori che contribuiscono maggiormente al costo sono Elsevier (793.562 euro), Springer (316.440 euro) e Wiley (218.336 euro).

5.2. Promozione attraverso l'editoria di Ateneo

La casa editrice Università degli Studi di Trento nasce ufficialmente nel 1992, ma già nel 1983 l'Ateneo aveva avviato il suo primo progetto editoriale con la collana dei Quaderni dell'attuale Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.

La Tabella 16 fornisce un dato sintetico relativo al numero di iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo. Per attive intendiamo quelle iniziative che hanno pubblicato almeno una novità nel biennio 2019-2020 e quelle che hanno fatto richiesta di attivazione nel 2021 manifestando l'intenzione di procedere con la prima pubblicazione. Consideriamo qui solo le raccolte - ovvero le riviste, le collane e le serie di working papers - e sono quindi escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta.

Tabella 16 – Numero di iniziative editoriali scientifiche di Ateneo (2021). Viene riportato il numero di iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. Sono escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 6 luglio 2021.

Struttura	Collane	Riviste	Papers (serie)	Totale
Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive	1			1
Centro Studi Martino Martini	3	1		4
Dipartimento di Economia e Management			4	4
Dipartimento di Fisica				1
Facoltà di Giurisprudenza	6	3	4	13
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	2	1		3
Dipartimento di Ingegneria Industriale		1		1
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	1			1
Dipartimento di Lettere e Filosofia	4	3		7
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	1		1	2
Dipartimento di Informatica e Scienze dell'Informazione			1	1
Totali:	18	9	10	37

La Tabella 17 riporta alcuni ulteriori dati di approfondimento. Ci preme evidenziare come la nostra casa editrice offra **sedi editoriali di alta qualità**, seguite da comitati scientifici internazionali di alto profilo, come si evince anche dal fatto che **6 iniziative editoriali sono in possesso di certificazione di rivista scientifica e 4 di Classe A**. In termini infrastrutturali, l'accesso aperto alle pubblicazioni è puntualmente garantito dal 57% delle nostre iniziative editoriali, ovvero da 10 iniziative attraverso la pubblicazione su piattaforme OJS, mentre per altre 11 si provvede al deposito della versione digitale nell'archivio istituzionale IRIS. A queste ultime, poi, si aggiunge almeno una parte delle pubblicazioni singole, fuori raccolta.

Tabella 17 – Caratteristiche principali delle iniziative editoriali scientifiche di Ateneo (2021). Vengono riportate alcune delle caratteristiche principali delle iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo. Sono escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta. Per edizione cartacea si intende con l'Ateneo o con altra casa editrice. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 6 luglio 2021.

Caratteristica	Valore
Numero di iniziative editoriali con certificazione di rivista scientifica	6
Numero di iniziative editoriali con certificazione di Classe A	4
Numero di iniziative editoriali ospitate su piattaforma OJS	10
Numero di iniziative editoriali che depositano la versione digitale in IRIS	11
Numero di iniziative editoriali in possesso di codice ISSN	13
Numero di iniziative editoriali che prevedono un'edizione digitale	29
Numero di iniziative editoriali che prevedono un'edizione cartacea	17

La Tabella 18 e la Tabella 19 riportano rispettivamente il numero di opere scientifiche edite negli anni 2019 e 2020.

Il numero di opere scientifiche edite è stato calcolato tenendo conto delle iniziative editoriali scientifiche di Ateneo attive (facendo particolare riferimento al [catalogo di Ateneo](#)) e dei codici ISBN assegnati dagli uffici della Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica.

Tabella 18 – Numero di opere scientifiche di Ateneo (2019). Viene riportato il numero di opere scientifiche edite dall'Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 6 luglio 2021.

Struttura	Collane (n. titoli)	Riviste (n. fascicoli)	Papers (n. articoli)	Fuori raccolta	Totale
Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive	1				1
Centro Studi Martino Martini	1	2			3
Dipartimento di Economia e Management			29		29
Dipartimento di Fisica				1	1
Facoltà di Giurisprudenza	10	7	14		31
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	1	2		1	4
Dipartimento di Ingegneria Industriale		2			2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	12	4	1		17
Dipartimento di Informatica e Scienze dell'Informazione	2				2
Altro personale				1	1
Totali:	27	17	44	3	91

Tabella 19 – Numero di opere scientifiche di Ateneo (2020). Viene riportato il numero di opere scientifiche edite dall'Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 6 luglio 2021.

Struttura	Collane (n. titoli)	Riviste (n. fascicoli)	Papers (n. articoli)	Fuori raccolta	Totale
Centro Studi Martino Martini	2	1			3
Dipartimento di Economia e Management			28	1	29
Facoltà di Giurisprudenza	17	6	11		34
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica		2		3	5
Dipartimento di Ingegneria Industriale		2			2
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	2				2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	7	3		1	11
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	1			1	2
Totali:	29	14	39	6	88

5.3. Promozione attraverso editori commerciali

In questa sezione, forniamo alcuni dati riepilogativi relativi alle risorse economiche impiegate dall'amministrazione centrale di Ateneo a supporto della pubblicazione degli articoli dei propri autori su riviste scientifiche. Dal 2021 il nostro Ateneo classifica le spese effettuate per gli Article Processing Charges (APC) per la pubblicazione degli articoli dei propri autori su riviste scientifiche distinguendo tra accesso aperto gold, ibrido e accesso chiuso. Da quest'anno è quindi possibile fornire il dato puntuale in merito al numero di articoli (Tabella 20) e ai costi sostenuti dalle strutture accademiche utilizzando fondi di ricerca (Tabella 21). Ricordiamo che:

- per **accesso aperto gold** si intende la pubblicazione di articoli direttamente e immediatamente accessibili su riviste che pubblicano normalmente ad accesso aperto (in questi casi si paga affinché la lettura degli articoli sia gratuita);
- per **accesso ibrido** si intende la pubblicazione di articoli su riviste che normalmente sono a pagamento, ma per le quali è prevista l'opzione per la pubblicazione ad accesso aperto previa il pagamento di un costo (in questi casi si parla di *double dipping* ovvero occorre pagare sia per la pubblicazione che per la lettura);
- per **accesso chiuso** si intende il costo per la sola pubblicazione dell'articolo su una rivista che non prevede l'accesso aperto (la lettura può avvenire solo a pagamento).

Tabella 20 – Numero di articoli pubblicati attraverso il pagamento di APC da parte dell'Ateneo (gennaio 2021 - giugno 2021). Viene fornita una sintesi degli articoli pubblicati nella prima parte del 2021 attraverso il pagamento di APC da parte delle strutture accademiche di Ateneo utilizzando fondi di ricerca. A cura dell'Ufficio Supporto all'integrazione dei Servizi Amministrativi di Polo. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Struttura accademica	Numeri di articoli per tipologia			Totale
	CHIUSO	GOLD	IBRIDO	
Centro Interdipartimentale Mente-Cervello	1	18	2	21
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata	2	8	6	16
Scuola di Studi Internazionali			3	3
Centro interdipartimentale Agricoltura, Alimenti, Ambiente		3		3
Dipartimento di Economia e Management		6	1	7
Dipartimento di Ingegneria Industriale	2	8		10
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	3	8	4	15
Dipartimento di Fisica	2	10		12
Dipartimento di Matematica	1	2		3
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	4	9	1	14
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale		4	1	5
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive		11		11
	15	87	18	120

Tabella 21 – Costi sostenuti dall’Ateneo per la pubblicazione di articoli su rivista attraverso il pagamento di APC (gennaio 2021 - giugno 2021). Viene fornita una sintesi dei costi sostenuti nella prima parte del 2021 dalle strutture accademiche di Ateneo utilizzando fondi di ricerca per la pubblicazione di articoli su rivista attraverso il pagamento di APC. A cura dell’Ufficio Supporto all’integrazione dei Servizi Amministrativi di Polo. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Struttura accademica	Costi per tipologia			Totale
	CHIUSO	GOLD	IBRIDO	
Centro Interdipartimentale Mente-Cervello	800,00	22.163,40	352,18	23.315,58
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata	2.562,60	23.591,03	12.488,84	38.642,47
Scuola di Studi Internazionali			70,00	70,00
Centro interdipartimentale Agricoltura, Alimenti, Ambiente		4.788,58		4.788,58
Dipartimento di Economia e Management		3.555,44	1.159,00	4.714,44
Dipartimento di Ingegneria Industriale	2.226,50	17.574,38		19.800,88
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	4.076,72	15.421,96	7.615,24	27.113,92
Dipartimento di Fisica	3.830,00	24.721,29		28.551,29
Dipartimento di Matematica	178,93	2.344,07		2.523,00
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione	4.483,50	18.947,13	1.403,00	24.833,63
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale		5.044,70	3.782,00	8.826,70
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive		13.230,31		13.230,31
	18.158,25	151.382,29	26.870,26	196.410,80

Nella Tabella 22 riportiamo il dato complessivo relativo agli articoli di Ateneo che hanno usufruito delle opportunità offerte dai contratti trasformativi e i relativi costi risparmiati. Ricordiamo che i contratti sottoscritti con gli editori per la lettura degli articoli pubblicati sulle loro riviste (Sezione 5.1) possono prevedere **clausole trasformative**, ovvero la possibilità di pubblicazione ad accesso aperto degli articoli dei nostri autori su riviste previa il pagamento di una tariffa scontata o del tutto gratuita. Si tratta di offerte previste per un numero limitato di articoli, da condividere con tutti i sottoscrittori del contratto. Il dato viene fornito per le sole

case editrici che su nostra richiesta ci hanno fornito le statistiche e riguarda il periodo 2020-2021, ovvero tutto il periodo a partire dal quale abbiamo cominciato a fruire di tale opportunità.

Tabella 22 – Numero di pubblicazioni e risparmio economico ottenuto grazie alle opportunità offerte dai contratti trasformativi (gennaio 2020 - luglio 2021). Viene fornita una sintesi dei costi sostenuti nella prima parte del 2021 dalle strutture accademiche di Ateneo utilizzando fondi di ricerca per la pubblicazione di articoli su rivista attraverso il pagamento di APC. La cella è vuota nei casi in cui la casa editrice non ha fornito il dato. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di elaborazione: 3 agosto 2021.

Editore	Articoli	Risparmio Costo OA
ACS Publications	6	24000 EUR
Cambridge University Press	6	14356 EUR (*)
Elsevier		
Emerald Inshight	8	
Springer		
Walter De Gruyter GmbH	4	8000 EUR

(*) 12270 GBP (al cambio che al 3 agosto 2021 era di 1,17 euro per 1 sterlina)

6. Breve sintesi della VQR 2015-2019

La VQR è la procedura di valutazione dei risultati della ricerca scientifica che ANVUR realizza nell'ambito delle sue attività istituzionali. Novità della VQR 2015-2019 è che alla valutazione dei risultati della ricerca – ovvero, i prodotti della ricerca conferiti - è stata affiancata anche la valutazione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca – ovvero, i casi di studio di Terza Missione (TM) - svolte dalle Istituzioni e dalle relative articolazioni interne. La valutazione dei risultati, della ricerca e delle attività di TM, concorre alla definizione dei profili di qualità dell'Istituzione. Di seguito forniamo due tabelle riassuntive di quanto avvenuto.

Tabella 23 – Indicatori sintetici relativi alla partecipazione alla VQR 2015-2019. Fonte dati: I dati sono quelli ufficiali ricavati dal sito VQR, area riservata all'Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Indicatore	Valore
Numero di ricercatori di Ateneo accreditati	666
Numero di dottori di ricerca UniTrento accreditati complessivi	42
Numero di dottori di ricerca UniTrento accreditati che svolgono la VQR a Trento	16
Numero complessivo di prodotti della ricerca conferiti	1808
Numero di casi di studio di terza missione rendicontati	7

Tabella 24 – Numero di ricercatori e prodotti della ricerca conferiti per struttura accademica.
 Fonte dati: I dati sono quelli ufficiali ricavati dall'area VQR di IRIS, area riservata all'Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Struttura accademica	Ricercatori	Prodotti
Centro Interdipartimentale Mente-Cervello	31	76
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata	43	129
Dipartimento di Fisica	48	116
Dipartimento di Matematica	39	106
Dipartimento di Lettere e Filosofia	83	249
Dipartimento di Economia e Management	70	193
Dipartimento di Ingegneria Industriale	44	102
Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza	79	204
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	58	174
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	33	85
Scuola di Studi Internazionali	6	12
Centro interdipartimentale Agricoltura, Alimenti, Ambiente	15	45
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	47	112
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	70	175

7. Pubblicazioni in ambito dei progetti finanziati

In questa sezione, forniamo alcuni dati riepilogativi relativi ai prodotti della ricerca depositati nell'archivio IRIS che recano un esplicito riferimento a progetti finanziati. I dati illustrati in questa sezione sono stati ricavati da [OpenAIRE](#) al 1 luglio 2021 (il database risultava aggiornato al 24 giugno 2021), e derivano dagli appositi campi di IRIS che consentono di indicare il programma di finanziamento (FP7, H2020, ...), il nome e il codice del progetto. Raccogliendo direttamente i dati dai diversi archivi istituzionali degli enti di ricerca, **OpenAIRE è infatti lo strumento dedicato a favorire l'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati previsto dalla normativa Horizon 2020.**

Per il nostro Ateneo risultano complessivamente **7.105 prodotti della ricerca finanziati attraverso i progetti.**

Il grafico riportato in Figura 6, riporta il numero di prodotti per anno. Si osserva una crescita progressiva nel tempo fino ad arrivare ad un picco nel 2018 di 1.043 prodotti. Il calo degli anni successivi non è detto che dipenda da una minore produttività, ma potrebbe anche essere un calo apparente legato al fatto che le pubblicazioni non sono state ancora caricate nel nostro archivio IRIS.

Figura 6 – Numero di prodotti in ambito progetti finanziati per anno. Fonte dati: sito web di OpenAIRE. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

OpenAIRE offre anche la possibilità di esplorare i dati al fine di comprendere quali siano le tipologie di prodotto depositate. Sebbene siano piuttosto eterogenee, dalla

Figura 7 è immediato osservare che la quota più rappresentativa è data dagli articoli su rivista (“Article”).

Figura 7 – Tipologie di prodotto in ambito progetti finanziati. Fonte dati: sito web di OpenAIRE. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Dal grafico in Figura 8 si evince che la Commissione Europea rappresenta il principale ente finanziatore con 1.578 prodotti.

Figura 8 – Percentuale di prodotti in ambito progetti finanziati per ente finanziatore. Fonte dati: sito web di OpenAIRE. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Created by OpenAIRE via HighCharts

Dal grafico in Figura 9 si evince che il progetto che risulta aver contribuito maggiormente è EPLANET con 250 pubblicazioni.

Figura 9 – Numero di prodotti in ambito progetti finanziati per progetto. Fonte dati: sito web di OpenAIRE. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 1 luglio 2021.

Created by OpenAIRE via HighCharts